

BALANS PER 31 DECEMBER

	1929	1930	1931	1932	1933		1929	1930	1931	1932	1933
Vaste Goederen	357.000	351.000	345.000	329.000	305.000	Kapitaal	57.000	54.000	55.000	49.000	40.000
Hypotheek u/g	5.650	—	—	—	—	Hypotheek o/g	299.000	292.000	287.000	274.000	250.000
Kassa	350	2.000	200	2.000	300	Crediteuren	8.000	8.000	4.000	11.000	16.000
Debiteuren	1.000	1.000	800	3.000	700						
	364.000	354.000	346.000	334.000	306.000		364.000	354.000	346.000	334.000	306.000

Winst en Verlies rekeningen over het jaar

	1929	1930	1931	1932	1933		1929	1930	1931	1932	1933
Onderhoud	4.500	2.900	1.700	3.500	4.000	Huren	60.000	48.000	44.000	40.000	36.000
Belastingen	5.000	3.500	3.400	3.400	3.400	Winst bij verkoop ..	46.000	—	—	5.600	9.000
Erpachtscanon	10.500	7.800	7.800	7.800	7.400						
Assurantie	365	400	400	400	375						
Administratie	3.135	3.000	2.300	1.900	1.725						
Kosten hypotheek- verlenging	500	1.400	—	600	700						
Hypotheekrente	24.000	16.000	15.400	15.200	14.000						
Afschrijving	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
Rente eigen kapitaal ..	3.000	3.000	3.000	2.800	2.400						
Saldo winst	49.000	4.000	4.000	4.000	5.000						
	106.000	48.000	44.000	45.600	45.000		106.000	48.000	44.000	45.600	45.000

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP
HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Redactie: Me^j. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Professional etiquette

Hill, H. L. H. — De schrijver, die president is van „The Institute” geeft een uitvoerige beschouwing over de beroepsetiquette.

A II 1 *The Accountant 9 December 1933*

The future of the profession

Coates, Sir L. J. — Uitvoerig wordt de ontwikkeling van het beroep hoofdzakelijk ten aanzien van de uitoefening ervan besproken.

A II 2 *The Accountant 18 November 1933*

Some psychological factors in accountancy

Miles, Dr. G. H. — Behandeld worden ten aanzien van accountancy, de beroepsselectie; de verbetering van werkwijze; verbetering van de praktische opleiding; enz.

A II 3 *The Accountant 25 November 1933*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Cost accounts of selling and distribution

Bradshaw, M. F. — Bovenstaand onderwerp wordt aan de hand van eenige voorbeelden uitvoerig besproken.

A III 3 *The Accountant 23 December 1933*

The installation of a costing-system

Williams, J. T. — Uitvoerig worden besproken al die factoren, die van belang zijn bij het samenstellen van een goede kostprijsberekening. Voorts het nut van een goede kostprijsberekening, bijv. voor het opsporen en voorkomen van verspilling, het bevorderen der efficiency in de afdelingen, enz.

A III 3 *The Accountant 20 Januari 1934*

The auditor and sugar beet companies

Booth Brown, H. — Besproken worden de bijzonderheden van de administratieve verantwoording van voorraden, loonen, enz. bij de beetwortelsuikerfabriek.

A III 3

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The liability of the auditors

Redactie — Naar aanleiding van een artikel in hetzelfde nummer, van de hand van Sir Nicholas Waterhouse, geeft de redactie een beschouwing over bovenstaand onderwerp.

A IV 2 *The Accountant 27 Januari 1934*

The liability of auditors

Waterhouse, Sir N. — In verband met de steeds grooter wordende aansprakelijkheid van den accountant en de onvolkomen wettelijke regeling daarvan, geeft schrijver een zeer uitvoerige beschouwing over dit onderwerp, toegelicht met voorbeelden uit de praktijk. Schrijver meent, dat de geldelijke aansprakelijkheid van den accountant door assurantie gedekt moet worden.

A IV 2 *The Accountant 27 Januari 1934*

The liability of auditors

Reynolds, F. B. — Naar aanleiding van het artikel van Sir Nicholas Waterhouse geeft schrijver zijn meening over bovenstaand onderwerp meer speciaal wat betreft de verzekering van het risico der verantwoordelijkheid.

A IV 2 *The Accountant 10 Februari 1934*

The duties of debenture trustees

Wells, A. H. — Schrijver, die betrokken is bij een onderneming, die als trustee optreedt voor geldleeningen tot een bedrag van meer dan £ 40.000.000.—, zet uitvoerig de verplichtingen van de trustee uiteen.

A IV 2 *The Accountant 27 Januari 1934*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

V. LEER VAN DE FINANCIERING

The reduction of distribution costs

Gibson, J. J. — De uitvoerige beschouwing komt hierop neer, dat

schrijver meent, dat credietgeven leidt tot grooter omzet en daardoor tot lagere kosten.

B a V 1 *The Accountant 9 December 1933*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Hoe de crisis in Nederland in 1934 werd bestreden.

Publicatie van de rede, welke omstreeks het jaar 2000 door een negentigjarige zal worden gehouden.

B a VI 12 *Econ. Statistische Berichten 27 Juni 1934*

De invloed van de conjunctuur op de arbeidsproductiviteit

Tinbergen, Prof. dr. J. — Schr. onderzoekt de vraag, of er verband is tusschen de economische omstandigheden en de arbeidsproductiviteit en onderzoekt daartoe gegevens van Zweden, V.S., Duitschland, Frankrijk en Nederland (Staatsmijnen).

De resultaten waren over het geheel genomen uiteenlopend. Toch kan worden geconstateerd, dat hoewel nieuwe technische vindingen zeker voor een deel een spontaan karakter hebben, toch in een aantal gevallen een zeer duidelijk verband bestaat tusschen den stand van de conjunctuur en de toeneming der arbeidsproductiviteit, zoodanig, dat een stand van de productie van 1% onder de trendlijn een extra-toeneming van de productiviteit van ongeveer 1 % per jaar na ongeveer een half jaar heeft bewerkt. Langs dezen weg doet zich dan een der krachten tot automatisch herstel gevoelen.

B a VI 12 *De Nederl. Conpunctuur Juni 1934*

Une grande enquête sur le respect des délais

Redactie — Eerste gedeelte van het verslag der door de „L'Union des Industries métallurgiques et Minières" gehouden enquête naar de oorzaken der vertraging in de aflevering door de Fransche fabrieken en de middelen tot verbetering van dit kwaad.

B a VI 13 *L'Organisation April 1934*

Le controle budgétaire

Penglanou, Ch. — De grondbeginselen der budgetcontrôle worden uiteengezet.

B a VI 18 *L'Organisation April 1934*

De bediening van meerdere machines

Le Gué en Apeldoorn — Door middel van een voorbeeld aan de praktijk ontleend worden de van belang zijnde punten beschreven, welke zich voordoen indien een werkman verschillende machines tegelijk moet bedienen.

B a VI 19 *Administratieve Arbeid April 1934*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Welke maatregelen kunnen worden genomen om te bevorderen dat meer Nederlandsche meisjes dan thans het geval is zich beschikbaar stellen voor het verrichten in loondienst van huiselijke diensten en in welk opzicht kunnen de arbeidsbeurzen daarbij medewerken?

Prae-adviezen van Mej. T. van Andel, Mr. D. R. E. Oppenheimer—Belinfante, K. L. H. van der Putt en M. G. van Vooren—Onnes.

B a VII 1 *Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheidsraad Mei 1934*

Het probleem der winstdeeling

Vigevano, drs. H. G. — In zijn vervolg- en slotartikel bespreekt schr. nog een drie-tal bedenkingen tegen het stelsel der winstdeeling. Hierna stelt schr. als algemeene conclusie, dat winstdeeling niet zal kunnen bijdragen tot oplossing van de problemen der arbeidsvoorwaarden. Het is begrijpelijk (en gelukkig) dat de toepassing van het stelsel tot nu toe beperkt is gebleven tot die bedrijven, waarvan de leiders in meer dan gewone mate den arbeiders een warm hart toedragen.

B a VII 3 *De Economist Juni 1934*

De voorbereidende school voor het kantoor

Bakker, J. — De vooropleiding van kantoorbedienden heeft onmiskenbaren invloed op de slagingskansen, zoowel voor examens als voor hun carrière. Hoe langduriger de schoolopleiding was, des te meer kans op slagen schijnt aanwezig te zijn.

B a VII 7 *Administratieve Arbeid April 1934*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Statistiek en scheepsbouw

Bonebakker, ir. J. W. — Schr. tracht een algemeen inzicht te

verkrijgen met behulp van bestaande en voor iedereen toegankelijke statistieken. Schr. beziet speciaal het verloop der geplaatste bouworders, het verloop der Nederlandsche koopvaardijvloot en de scheepsbouwswerven in Nederland.

B b V 8 *Econ. Statistische Berichten 4 Juli 1934*

Productieinkrimping en uitbreiding van afzonderlijke ondernemingen in de katoenweverij en de schoenenindustrie

Publicatie van een tabel en grafieken over de productie-inkrimping in de katoenweverij en de schoenenindustrie.

B b V 13 *De Nederl. Conpunctuur Juni 1934*

Productie-inkrimping en uitbreiding van afzonderlijke ondernemingen in de katoenweverij en de schoenenindustrie

Publicatie van een tabel en grafieken over de productie-inkrimping in de katoenweverij en de schoenenindustrie.

B b V 15 *De Nederl. Conpunctuur Juni 1934*

Boterprijs, margarineprijs en boterverbruik

Publicatie van de berekening van een aantal correlatie-coëfficiënten tusschen boterverbruik en boterprijzen.

B b V 12 *De Nederl. Conpunctuur Juni 1934*

Uit het bierbrouwerijbedrijf in Nederland

De redactie publiceert enkele beschouwingen aan de hand van jaarverslagen en gecombineerde jaarrekeningen van een aantal Nederlandsche bierbrouwerijen.

B b V 16 a *De Kroniek van dr. Sternheim 15 Mei 1934*

VIII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Statistiek en scheepvaart

Bonebakker, ir. J. W. — Schr. concludeert, dat de opgelegde tonnage eerst na 1 Januari 1930 reden tot ongerustheid geeft en dat de „freight" en „time-charter" indexcijfers door hun loop ten opzichte van elkaar reeds in 1929 duidelijk spreken. Het havenverkeer over 1929 geeft dezelfde aanwijzingen.

B b VII 4 *Econ. Statistische Berichten 27 Juni 1934*

De scheepvaart en de wereldcrisis

Balen, Mr. W. J. van — Schr. betoogt, dat crisissteun voor de Nederlandsche reederijen onvoldoende is, omdat zij in staat gesteld moeten worden om de vloot te vernieuwen.

B b VII 4 *Econ. Statistische Berichten 4 Juli 1934*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Het hypotheekbankbedrijf in crisistijd

Wilkins, Mr. J. — Schr. geeft enkele uiteenzettingen over de werking van hypotheekbanken en gaat dan over op de moeilijkheden, waarmede het bedrijf thans te kampen heeft. Schr. bepleit de volgende praktische maatregelen: 1. geen ingrijpen in particuliere rechtsverhoudingen. 2. verlaging van overheidslasten. 3. overheidssteun alleen voor zeer goedkope en zeer eenvoudige woningen. 4. versterking van het vertrouwen in den pandbrief.

B b X 4 *De Economist Juni 1934*

BOEKENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

National fertilizers association. Cost accounting committee. Digest of cost accounting manuel for producers of mixed fertilizers dry mixing plants. Washington, 1934.

National fertilizers association. Cost accounting committee. Digest of cost accounting manuel for producers of sulphuric acid, superphosphate, and mixed fertilizers, and for producers of superphosphate and mixed fertilizers. Washington, 1934.

Reynard, H. Institutional management and accounts. New York, 1934.